

**G‘O‘ZA GENETIKASIDA MOLEKULYAR VA SELEKTSION
TADQIQOTLARNI UYG‘UNLASHTIRISH: QTL, GWAS VA MAGIC-
POPULYATSIYALARDAN FOYDALANISH**

Gapparov Bunyod Mamatqulovich

O‘simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot instituti. (DSc) doktorant

Arslanov Dilmurod Mansurovich

O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti. kichik ilmiy
xodim

Rafiyeva Feruza Umidulloyevna

O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti. b.f.d katta ilmiy
xodim

Xaliqov Quvondiq Qurvannazarovich

O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti kichik ilmiy
xodim

Ernazarova Dilrabo Qo‘shbaqovna

O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti b.f.d.professor

Kushanov Faxriddin Ne‘matullayevich

O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti. b.f.d.professor

Annotatsiya: Maqola QTL xaritalash, assotsiativ genom tahlili (GWAS), MAGIC populyatsiyalaridan foydalanish, SNP genotiplash va transkriptomika usullarining integratsiyasiga e‘tibor qaratgan holda g‘o‘za (*Gossypium hirsutum*) genetikasi bo‘yicha fundamental va amaliy tadqiqotlarning o‘zaro bog‘liqligini tahlil qilishga bag‘ishlangan. Tola sifati, kasalliklarga chidamliligi va gerbitsidlarga bardoshliligi kabi muhim xo‘jalik belgilarini belgilovchi genlar va molekulyar mexanizmlarni o‘rganishning fundamental jihatlari ko‘rib chiqilgan. G‘o‘zaning yaxshilangan navlarini yaratishga yo‘naltirilgan zamonaviy amaliy tadqiqotlar hamda genom ma‘lumotlariga asoslangan biotexnologik ishlanmalar tahlil qilingan. Natijalarni umumlashtirish shuni ko‘rsatadiki, fundamental genetik tadqiqotlar

seleksion innovatsiyalar va agronomik qimmatli belgilarni yaxshilash bo'yicha samarali dasturlarni ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: g'o'za genetikasi, QTL, GWAS, MAGIC-populyatsiyalar, SNP-genotiplash, transkriptomika, seleksiya, tola sifati, kasalliklarga chidamlilik, biotexnologiya.

COMBINING MOLECULAR AND SELECTION RESEARCH IN COTTON GENETICS: USING QTL, GWAS, AND MAGIC POPULATIONS

Abstract: This article examines the integration of fundamental and applied research in the genetics of upland cotton (*Gossypium hirsutum*), emphasizing the role of QTL mapping, genome-wide association studies (GWAS), MAGIC populations, SNP genotyping, and transcriptomics in modern plant breeding. Fundamental studies aimed at identifying genes and molecular mechanisms underlying key agronomic traits such as fiber quality, disease resistance, and herbicide tolerance are analyzed alongside applied research focused on improving cotton varieties. The review highlights how genetic and genomic tools enable the identification of candidate genes and functional loci, contributing to the development of marker-assisted selection and biotechnological applications. The findings demonstrate that fundamental genetic research serves as the foundation for breeding innovations, ensuring the creation of high-performance cotton cultivars and supporting the advancement of agricultural biotechnology.

Keywords: cotton genetics, QTL, GWAS, MAGIC population, SNP genotyping, transcriptomics, plant breeding, fiber quality, disease resistance, biotechnology.

Kirish

Zamonaviy biologiya, ayniqsa, qishloq xo'jaligi ekinlari genetikasi va genomikasi sohasidagi fundamental va amaliy tadqiqotlarning faol o'zaro ta'siri bilan ajralib turadi. Bunga eng yorqin misol - g'o'za (*Gossypium hirsutum*) tadqiqotlari bo'lib, ularda genlar, QTL va transkriptomlar haqidagi fundamental bilimlar amaliy muammolarni hal qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi: tola sifatini oshirish,

kasalliklar va stresslarga chidamlilik, shuningdek, agronomik xususiyatlarni yaxshilash.

Assotsiativ genom tahlili (GWAS), ko‘p omilli multilneyali populyatsiyalar (MAGIC), SNP-genotiplash va transkriptomika usullari fundamental molekulyar yondashuvlar va seleksiyaning amaliy vazifalari sintezi bo‘lib, xo‘jalik belgilariga ta’sir etuvchi nomzod genlar va lokuslarni aniqlashning yuqori aniqligini ta’minlaydi.

Biologiyada fundamental tadqiqotlar (g‘o‘za genetikasi misolida)

Belgilar shakllanishining genetik asosi: Fundamental tadqiqotlar o‘simliklarning asosiy belgilarini boshqaruvchi genlarni aniqlashga imkon beradi. Masalan, Islam et al. (2016) g‘o‘zada GhRBB1_A07 genining tola sifati bilan funksional bog‘liqligini aniqladi, bu esa fenotipik xususiyatlarning shakllanishida molekulyar mexanizmlarning ahamiyatini ko‘rsatadi.

Genom texnologiyalari fundamental biologiyaning tarkibiy qismi sifatida:

Yuqori zichlikdagi SNP-matritsalarining yaratilishi molekulyar genetikaning eng muhim yutug‘i bo‘ldi. Cai et al. (2017) tadqiqotlari shuni ko‘rsatdiki, 80 000 ta SNP markerlaridan iborat panel G.hirsutum L. genotiplash uchun kuchli vosita bo‘lib, bu genetik xilma-xillik va populyatsiya tuzilishini tahlil qilish aniqligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.

Transkriptomika fundamental tadqiqotlar vositasi sifatida: Shahzad et al. (2020) tomonidan o‘tkazilgan genlar ekspressiyasining qiyosiy tahlili g‘o‘zaning duragay shakllarida duragay kuchi (overdominance) mexanizmlarini ochib berishga imkon berdi. Bu shuni tasdiqlaydiki, transkriptom yondashuvi fundamental biologiyaning asosiy usuli bo‘lib, fenotipik ko‘rinishlarning molekulyar asoslarini tushunishga imkon beradi.

Biologiyada amaliy tadqiqotlar

Tola seleksiyasi va sifati: Amaliy tadqiqotlar xo‘jalik ahamiyatiga ega bo‘lgan belgilarni yaxshilashga qaratilgan va fundamental ma’lumotlarga asoslanadi. Shunday qilib, Naoumkina et al. (2019) g‘o‘zaning MAGIC-populyatsiyasida tola uzunligi belgisining genetik va transkriptomli ajralishini amalga oshirdilar, bu seleksionerlarga yaxshilangan xususiyatlarga ega genotiplarni yanada samarali tanlash imkonini berdi.

Keyinchalik Mohammed et al. (2025) tomonidan o‘tkazilgan tadqiqot yangi MAGIC populyatsiyasida tola sifati bilan bog‘liq lokuslarni aniqladi. Bu esa markerlarga asoslangan seleksiya usullarini ishlab chiqish uchun fundamental genetik ma’lumotlarning muhimligini tasdiqlaydi.

Kasalliklarga chidamlilik: Zhu et al. (2022) GWAS Fusarium wilt race 4 ga chidamlilik bilan bog‘liq QTL ni aniqlash uchun samarali vosita ekanligini ko‘rsatdi. Tadqiqot natijalari to‘g‘ridan to‘g‘ri amaliy ahamiyatga ega, chunki seleksiya dasturlari chidamli navlarni yaratish uchun aniqlangan lokuslardan foydalanishi mumkin.

Gerbitsidlarga chidamlilik: Thyssen et al. (2018) ishi sitoxrom P450 ni kodlovchi CYP749A16 geni trifloksisulfuron-natriy gerbitsidiga tolerantlik uchun zarurligini ko‘rsatdi. Bu misol alohida genlar funksiyasini fundamental tushunishdan madaniyatlar chidamliligini boshqarishda amaliy yechimlarga o‘tishni ko‘rsatadi.

Biotexnologik ilovalar: Thyssen et al. (2025) paxta tolasi sifati va to‘qimachilikning yonuvchanligiga ta’sir qiluvchi genlarni aniqlash uchun allel va transkriptom xilma-xilligi tahlilidan foydalangan. Bu fundamental genetik ma’lumotlarning sanoatda qo‘llanilishi, jumladan, innovatsion to‘qimachilik materiallarini yaratish uchun muhimligini ta’kidlaydi.

Yangi navlarni yaratishda SNP va QTLning roli: Majid va boshqalar (Majeed et al., 2019) g‘o‘zaning muhim belgilari bilan bog‘liq QTL ni aniqlashda SNP markerlarining asosiy rolini ta’kidladilar, bu esa SNP genotiplashni zamonaviy seleksiya dasturlarining ajralmas qismiga aylantiradi.

Fundamental va amaliy tadqiqotlarning o‘zaro bog‘liqligi

Tadqiqotlar sharhi shuni ko‘rsatadiki, fundamental genetika g‘o‘zani yaxshilashning barcha amaliy yo‘nalishlari uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. MAGIC tipidagi populyatsiyalar (Islam et al., 2016; Naoumkina va boshq., 2019; Mohammed et al., 2025) fundamental yondashuvlar - genotiplar xilma-xilligi, rekombinatsiya jarayonlari, genom tahlilini seleksiyaning amaliy vazifalari: tola sifatini yaxshilash, o‘simliklarning chidamliligi va agronomik xususiyatlarini optimallashtirish bilan bevosita integratsiyalashuviga misol bo‘la oladi.

Xulosa

Taqdim etilgan tadqiqotlar biologiyada fundamental va amaliy yondashuvlarning chambarchas bog‘liqligini ko‘rsatadi. Molekulyar genetika, populyatsion modellar, GWAS va transkriptomika amaliy yutuqlar uchun fundamental asos yaratadi: tola sifatini yaxshilash, o‘simliklarning chidamliligini oshirish, agrotizimlarni optimallashtirish va zamonaviy biotexnologiyalarni rivojlantirish.

Fundamental biologiya qishloq xo‘jaligi genetikasi va seleksiyasida amaliy innovatsiyalar drayveriga aylanayotganiga g‘o‘za bo‘yicha olib borilayotgan tadqiqotlar yaqqol misol bo‘la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Islam, M.S., et al. (2016). A MAGIC population-based genome-wide association study reveals functional association of GhRBB1_A07 gene with superior fiber quality in cotton. *BMC Genomics*, 17, 903.
2. Cai, C., et al. (2017). High-density 80K SNP array is a powerful tool for genotyping *G. hirsutum* accessions and genome analysis. *BMC Genomics*, 18, 654.
3. Naoumkina, M., et al. (2019). Genetic and transcriptomic dissection of the fiber length trait from a cotton MAGIC population. *BMC Genomics*, 20, 112.
4. Mohammed, J., et al. (2025). A GWAS identified loci and candidate genes associated with fiber quality traits in a new cotton MAGIC population. *Theor Appl Genet*, 138, 10.
5. Shahzad, K., et al. (2020). Comparative transcriptome analysis ... hybrid cotton. *BMC Genomics*, 21, 140.
6. Zhu, Y., et al. (2022). A major QTL for resistance to *Fusarium* wilt race 4... *Theor Appl Genet*, 135, 2297–2312.
7. Thyssen, G.N., et al. (2018). The P450 gene CYP749A16 ... herbicide trifloxysulfuron sodium. *BMC Plant Biol*, 18, 186.
8. Thyssen, G.N., et al. (2025). Variation in candidate genes... cotton fiber quality and textile flammability. *BMC Plant Biol*, 25, 305.
9. Majeed, S., et al. (2019). Role of SNPs in determining QTLs for major traits in cotton. *J Cotton Res*, 2, 5.